

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DE TELEMARKETING

Adrielly Miranda Barroso, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, adrielly.barroso@fatec.sp.gov.br

Felipe Rocha Cavalcante, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, felipe.cavalcante2@fatec.sp.gov.br

Giselle Macedo do Nascimento, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, giselle.nascimento@fatec.sp.gov.br

Isabel de Assis Souza, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, isabel.souza5@fatec.sp.gov.br

Maria Isabel Correia Soares, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, maria.soares6@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

A qualidade de vida no trabalho - QVT focada na ergonomia é um tema que está na sociedade moderna, conquistando muito espaço nas organizações, com o objetivo de determinar quais são as condições de trabalho que os operadores de telemarketing são expostos, utilizou-se um questionário com caráter descritivo aplicado a 64 funcionários, para obtenção de dados, partindo da análise qualitativa sobre as condições físicas e psicológicas dos colaboradores, com isso houve uma maior apreensão sobre o tema, assim identificou que o fator idade não interfere nas condições físicas e psicológicas dos trabalhadores, e que a maior parte (68,8%) sente algum desconforto físico, o que desencadeia tanto problemas no presente como pode acarretar no futuro. Uma maneira de proporcionar maior estabilidade e conforto aos funcionários em geral seria ficar atento a norma regulamentadora 17 (2018), que diz respeito aos equipamentos ergonômicos, e a implementação da terapia ocupacional, desta forma, haverá uma mudança na realidade dos operadores de telemarketing.

Palavras Chaves: Qualidade de Vida, Telemarketing, Local de Trabalho, Ergonomia.

ABSTRACT. The quality of life at work focused on ergonomics is a topic that is in modern society, gaining a lot of space in organizations, with the objective of determining what are the working conditions that telemarketers are exposed to, a questionnaire with character was used descriptive applied to 64 employees, to obtain data, starting from the qualitative analysis on the physical and psychological conditions of collaborators, with that there was a greater apprehension on the theme, thus identified that the age factor does not interfere in the physical and psychological conditions of the workers, and that the majority (68.8%) feel some physical discomfort, which triggers problems in the present as well as in the future. One way to provide greater stability and comfort to employees in general would be to pay attention to regulatory rule 17 (2018), which concerns ergonomic equipment, and also the implementation of occupational therapy, in this way, there will be a change in the reality of telemarketing operators.

Keywords: Quality of Life, Telemarketing, Workplace, Ergonomics.

1. INTRODUÇÃO

A qualidade de vida no trabalho-QVT é um tema que vem ganhando muito espaço e debate entre os empresários, pois a maioria busca o bem-estar dos funcionários visando o aumento da produtividade, além de motivar os colaboradores com a função exercida. (LIMONGI, 2004)

Além disso, a qualidade de vida ao ser humano é imprescindível, tanto dentro como fora das empresas. Pois, além da empresa disponibilizar condições de trabalho que garantem ao funcionário a oportunidade de manter uma vida saudável, que impactará na vida pessoal, profissional do colaborador e na imagem da empresa, é necessário que o próprio indivíduo tenha consciência disso. (LIMONGI, 2004)

Limongi-França (2004, p. 42), cita uma declaração de Prestes Rosa, alto executivo de recursos humanos da Ticket Grupo de Serviços, na Gazeta Mercantil (1998): “Qualidade de Vida é uma busca contínua da melhoria dos processos de trabalho, os quais precisam ser construídos não só para incorporar as novas tecnologias como para aproveitar o potencial humano, individual e em equipe.”

Segundo Marques (1996 apud LIMONGI, 2004, p.47), “um dos fatores mais essenciais para assegurar a produtividade dos Recursos Humanos, sem dúvida alguma, é a garantia da plena saúde e vitalidade, [portando a QVT é extremamente necessária.]”.

O artigo focará na QVT dos operadores de telemarketing, e as condições que eles são expostos. Sabe-se que, a maioria destes adentram no mercado de trabalho como operadores, como o trabalho exige somente o ensino médio, geralmente se caracteriza como o primeiro emprego.

Dentre as dificuldades enfrentadas no setor de telemarketing estão: a carência da estrutura ergonômica e a ausência de respeito por parte dos clientes, podendo causar danos físicos e mentais nos operadores. Eles ficam expostos a estes danos, pois ficam durante muito tempo com a mesma posição, ademais há clientes que nem sempre são gentis, pois o contato com estes, visa geralmente a venda de produtos, realização de cobranças, pesquisas de satisfação, assistência ao cliente e outras funções.

Uma das maneiras de minimizar tais prejuízos físicos é através do aumento da atenção na ergonomia que “é o conjunto dos conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, de segurança e de eficácia.” (WISNER, 1987, p. 12)

Como no setor de telemarketing a necessidade de uma boa qualidade é grande, a empresa deve dispor de bons equipamentos, e atividades que sejam voltadas para a saúde psicológica e física do funcionário. Com isso a produtividade será maior e atingirão suas metas individuais e em equipe, caso não haja essa qualidade na empresa, os operadores podem desenvolver problemas físicos e psicológicos, afetando tanto na sua vida profissional quanto pessoal.

Portanto é preciso saber como as condições do trabalhador na área de telemarketing podem afetar a vida dos operadores. Como no caso da entrevistada pela BBC, que relatou pesadelos relacionados a pressão no trabalho e do atendimento a clientes mal-educados. E outro entrevistado, que perdeu 30% de sua audição, trabalhando durante 2 anos como telemarketing, além de desenvolver a síndrome do pânico.

O principal objetivo desta pesquisa é identificar as condições de trabalho que os operadores de telemarketing são expostos, verificando se há uma preocupação ergonômica em relação ao trabalhador, direcionando para a ausência ou presença de qualidade de vida no trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Qualidade de vida no trabalho

Como a qualidade de vida no trabalho é um tema amplo, muitos pesquisadores discutem sobre o seu conceito, bem como Limongi cita (2004, p. 24) em seu livro:

“O tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem sido tratado como um leque amplo e, geralmente confuso. [...] Na verdade, a base da discussão sobre o conceito de qualidade de vida encerra escolhas de bem-estar e percepção do que pode ser feito para atender a expectativas criadas tanto por gestores como por usuários das ações de QVT nas empresas.”

A definição de Louis (1996, apud Chiavenato, 2014, p.419) foca na origem do QVT. Afirmando que a expressão:

“Qualidade de vida no trabalho (QVT)” foi cunhada por Louis Davis na década de 1970 quando desenvolvia um projeto sobre desenho de cargos. Para ele, o conceito de QVT refere-se à preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos colaboradores no desempenho de suas atividades.”

Já Westley (1979), possui uma visão mais superficial sobre o tema, relatando que a melhoria da qualidade de vida no trabalho decorre de esforços voltados à humanização do trabalho, que buscam solucionar os problemas decorrentes da natureza da organização existente na sociedade industrial.

Ademais, a QVT é afetada por questões comportamentais relativas às necessidades humanas e pessoais, no ambiente de trabalho, como diversidade, identificação de tarefas e informações. (FERNANDES e GUTIERREZ, 1998, apud LIMONGI 2004).

2.2. Segurança no Trabalho

A segurança do trabalho refere-se ao conjunto de medidas de ordem técnica, educacional, médica e psicológica, utilizadas com o intuito de prevenção de acidentes, podendo eliminar as condições de riscos do ambiente, e a implantação de práticas preventivas. (CHIAVENATO, 2014).

Ademais, a segurança do trabalho está relacionada as condições de trabalho seguras e saudáveis. Segundo Chiavenato a segurança do trabalho envolve três áreas principais de atividade: prevenção de acidentes, de incêndios e de roubos. Com propósito de definir programas preventivos para que os riscos de acidentes sejam consideravelmente minimizados. (2014)

2.3. Ergonomia

Segundo Ferraz (2000 apud Limongi, 2004) afirma que a Ergonomia vê a adaptação do trabalho ao ser humano com base nos meios físicos, cognitivos, ambientais e psicossociais.

FERNANDES, E. C.; GUTIERREZ, L. H. Qualidade de vida no trabalho (QVT): uma + experiência brasileira. **Revista de Administração da USP**, v.23, n.4, p.29-31-32, out./dez. 1998.

FERRAZ, Fernando T; LIMONGI-FRANÇA, Ana C. **Qualidade e comprometimento**. 2000. Tese (Doutorado) - Coppe, UFRJ, Rio de Janeiro.

LOUIS E. D. **The design of jobs**. *Industrial Relations* p.21-45, out. 1966

Já Rice define um conceito mais específico (1990, p.88 apud. Chiavenato 2014, p. 404.) “Ergonomia significa adequação do ambiente e das condições de trabalho à pessoa. Cada pessoa é diferente e requer o uso de equipamentos que se ajustem às suas características individuais. “

Ademais, segundo a Associação Internacional de Ergonomia, ela se divide em três áreas distintas Física, Cognitiva e Organizacional.

2.3.1. Norma regulamentadora 17 (NR7)

Para minimizar tal mal, criou-se a Norma regulamentadora 17 que segundo o Guia Trabalhista, visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

2.3.2. Melhorias ergonômicas exigidas pela (NR7)

De acordo com a NR 17 existem diversos aspectos que devem ser observados, a respeito das condições de trabalho, no caso de funcionários que atuam no setor de telemarketing, algumas das exigências propostas na lei que garantem a saúde do operador são:

- O monitor de vídeo e o teclado devem estar apoiados em superfícies com mecanismos de regulação independentes;
- Superfície regulável para teclado e monitor;
- Os assentos devem possuir o encosto ajustável,
- Os conjuntos de microfone e fone de ouvido (*head-sets*) individuais, devem ser fornecidos gratuitamente;
- O local de trabalho deve apresentar condições acústicas adequadas à comunicação telefônica.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Essa pesquisa é bibliográfica, pois foram pesquisados livros e artigos, conforme Antônio Carlo Gil que diz que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” (GIL, 2008, p.50), utilizou-se desta metodologia para uma compreensão mais aprofundada dos conceitos, a importância e o espaço crescente da qualidade de vida no trabalho, com ênfase na ergonomia.

Ademais, há caráter descritivo, que “têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2008, p.28) foi-se necessário a utilização para um estudo mais minucioso, para obtenção destas características, a aplicação de um questionário foi crucial, que consiste em uma “técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações” (GIL, 2008 p.122), com duas perguntas abertas e doze fechadas.

Além disso, é uma pesquisa qualitativa, na qual “a preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um

grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória etc.” (GOLDENBERG, 2004, p.14), deve-se a um melhor aproveitamento para a coleta de dados, pois a preocupação com o bem estar do operador de telemarketing deve ser bem analisada. Para a coleta de dados através do questionário foi utilizada a plataforma Google Forms, com 14 questões, sendo 2 abertas, norteadas a saúde física e mental, 12 fechadas, destas 4 com a finalidade de descobrir o perfil dos entrevistados, 7 voltadas a segurança no trabalho e 1 a saúde psicológica, com 64 operadores de telemarketing. Segundo Gil, “Nas questões abertas solicita-se aos respondentes para que ofereçam suas próprias respostas [...] [e] Nas questões fechadas, pede-se aos respondentes para que escolham uma alternativa dentre as que são apresentadas numa lista” (2008, p.122-123).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi realizada uma pesquisa de campo utilizando a plataforma Google Forms, com 14 questões, a maioria objetiva, com operadores de telemarketing, no total foram 64 entrevistados, com maior índice do gênero feminino sendo 36 e 28 do sexo masculino. A faixa etária predominante está entre 20 e 29 anos, a remuneração dominante é de cerca de 2 salários-mínimos.

Quanto ao tempo de trabalho, observou-se que 62,5% dos entrevistados trabalham 1 ano ou menos como operadores de telemarketing, destes profissionais já citados a predominância foi com idades entre 17 e 19 anos, indicando que o trabalho como telemarketing é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Outros 29,7% indivíduos trabalham entre 2 a 6 anos, e a maioria (12) tem idades entre 20 e 29 anos e a menor (3) entre 30 a 39 anos. Ademais, somente 6,3% trabalham entre 7 a 11 anos e os demais 1,6% 12 anos ou mais, com idade entre 30 e 39 anos.

Tendo como base para análise de dados as respostas do questionário, observou-se que a maioria dos operadores não seguem carreira na área, e que há uma grande rotatividade nas empresas de telemarketing, haja visto que 72,5% são muito jovens, e também isto deve-se as condições nas quais eles estão expostos, por exemplo, com a falta de apoio para os pés, ar condicionado e mesa regulável, pois 89,1% relataram que ficavam muito tempo na mesma posição em frente ao computador, e apenas 10,9% informaram que não ficam muito tempo, visto que o “corpo humano não foi feito para ficar parado em uma mesma posição por muito tempo. Mesmo com a postura correta, a falta de movimentação faz com que os músculos entrem em fadiga e doam. Esse problema tem efeitos ainda piores em situações de postura incorreta e os dois casos podem provocar dor nas costas.” (G1, 2012).

Ademais, 68,8% dos profissionais de telemarketing informaram que sentem desconforto físicos durante a jornada de trabalho, e a dor física é um exemplo da falta de ergonomia no trabalho, o que pode diminuir a inspiração dos funcionários (Casa da ergonomia, 2020) e possui também o potencial de afetar a saúde dos trabalhadores. Além disso, 93,8% das empresas não oferecem terapia ocupacional, o que poderia reduzir as chances de lesões físicas, pois 2 dos profissionais que participaram da pesquisa informaram que realizam terapia ocupacional e que não desenvolveram nenhum tipo de lesão. Segundo a Norma Regulamentadora 17 (2018) que diz respeito à ergonomia, entre os requisitos propostos estão nos casos em que os pés do operador não alcancem o piso, mesmo após a regulagem do assento, deverá ser fornecido apoio para os pés que se

adapte ao comprimento das pernas do trabalhador, permitindo o apoio das plantas dos pés, com inclinação ajustável e superfície revestida de material antiderrapante; (conforme 2.1 i). Nos dados coletados, 89,1% relataram que ficavam muito tempo na mesma posição, além disso, apenas 10,9% informaram que há apoio para os pés.

Das 81,3% das pessoas que cumprem a carga horária correta, 69,23% vivenciam o estresse, e 30,77% não, obtendo 38,46% de diferença, destas, 77,78% reconhecem o incômodo, porém 22,22% não, e unicamente 1 pessoa das 18,75% relatou não sentir, obtendo uma diferença de 83,33%, destes, 9 constataam a falta de conforto físico e outras 3 não, totalizando cerca de 47 indivíduos que ficam estressados, conjuntamente com 37 que apresentam desconforto físico. A partir destes dados, é possível concluir que trabalhar a carga incorreta pode afetar mais ainda na saúde mental e física dos operadores.

Dos 47 que se sentem estressados 63,83% exercem a profissão há 1 ano ou menos, com a maioria 70,01% com idades entre 20 e 29 anos, seguido por 26,67% entre 17 e 19 anos e 3,33% com idade entre 40 e 49 anos. Dos que trabalham de 2 a 6 anos 31,92% confirmaram o estresse, com 20% entre idades de 17 a 19 anos, 60% entre 20 e 29 anos e 20% entre 30 e 39 anos. Por fim, são dois os que operam entre 7 a 11 anos, um está com mais de 50 anos e o outro possui entre 30 e 39. Com relação ao tempo de serviço, 75% dos que estão a 1 ano ou menos reconhecem o desconforto, 78% dos que possuem essa ocupação profissional entre 2 a 6 anos também sentem, e 50% dos que trabalham entre 7 a 11 anos percebem-se da mesma forma, indicando que o tempo trabalhado não afeta muito com relação ao estresse. Em comparação com o fator da idade, 78,57% com idades entre 17 e 19 notam-se com exaustão, 71,42% com idades entre 20 e 29 percebem-se do mesmo modo, 80% com idades entre 30 e 39 constataam-se igualmente estressados, 100% dos com idade entre 40 e 49 anos também, e por fim 50% das que têm mais de 50 anos. Portanto o fator da idade não afeta na tensão.

No geral 40 funcionários perceberam problemas físicos e mentais, destes, 28 observaram alterações psicológicas, como estresse, ansiedade e cansaço mental. Cerca de 11 questionados relataram que foram afetados tanto psicologicamente como fisicamente, sofrendo danos como dor de cabeça, irritabilidade e problemas na coluna vertebral, no entanto, somente 1 relatou unicamente o dano físico, no caso, dor na coluna. Dentre estes, houve um caso em específico que obteve danos psicológicos mais severos, como síndrome do pânico e fobia social, e um outro com lesões físicas mais graves, como a redução da visão e da audição. Segundo os relatos, a saúde mental deve-se por conta de várias pessoas não respeitarem o trabalho dos operadores, e a física por falta de equipamentos ergonômicos. O que ressalta, a afirmação de Acioli (1997 apud LIMONGI 2004), no qual a vulnerabilidade da saúde e a enfermidade mental dependem diretamente da qualidade de vida social.

Quanto a segurança no trabalho, 62,5% dos colaboradores disseram que a empresa na qual trabalham não possuem riscos de acidentes, e quando necessitam da troca de um equipamento 64,1% destas imediatamente fazem a troca, de forma que ambos os lados não saem prejudicados. Mas, não basta apenas fazer a troca de equipamento, pois quando se decide melhorar a QVT, é preciso identificar aspectos que possam ser implementados em projetos voltados a qualidade de vida no trabalho (LIMONGI, 2004).

Conforme Chiavenato (2014) no mundo contemporâneo, os trabalhadores ficam grande parte do dia na empresa, e esta influência nos aspectos psicológicos e físicos dos seus colaboradores. Assim, com

os dados coletados, observa-se que os operadores de telemarketing, além de ficarem em uma mesma posição durante uma longa jornada de trabalho, o ambiente também causa interferência, muitos relataram ausência de fatores ergonômicos básicos, o que impossibilita uma melhor qualidade de vida no trabalho, como por exemplo, a falta de uma mesa regulável que pode suscitar em problemas na coluna irreversíveis.

Os aspectos ambientais podem afetar de maneira positiva ou negativa o bem-estar, a integridade física e moral, o psicológico e a saúde das pessoas (CHIAVENATO, 2014). Dos funcionários questionados, cerca de 40 perceberam problemas estruturais e psíquicos, destes, 28 observaram alterações psicológicas, como estresse, ansiedade e cansaço mental. Isso explicita, o quanto o lugar que o indivíduo é submetido provoca o desenvolvimento de diversas questões.

Os aspectos da higiene, segurança do trabalho e da qualidade de vida no trabalho são princípios básicos para que uma organização seja ótima para trabalhar. Se esses fatores não forem alcançados, não é possível garantir que as pessoas continuarão na empresa. (CHIAVENATO, 2014). O público estudado relatou que está em seu emprego por 1 ano ou menos, totalizando 62,5%, destes, a faixa etária que predomina está entre 20 e 29 anos, com base nos dados, a falta da qualidade de vida no emprego faz com que os operadores migrem para outras áreas.

Sendo assim, um espaço corporativo agradável favorece o relacionamento interpessoal e a produtividade, bem como a redução de acidentes, doenças, absenteísmo e rotatividade. (CHIAVENATO, 2014), portanto apesar de 40 entrevistados disserem que o local de trabalho não há riscos de acidentes, mas somente isto não beneficia estes aspectos.

Portanto, pela perspectiva da saúde física, o lugar do ofício é onde adenda o fator higiene, abrangendo as condições dos agentes externos como ruído, ar, temperatura, umidade, luminosidade e equipamentos. Logo, um recinto saudável necessita de circunstâncias ambientais físicas que favoreçam a visão, audição, tato, olfato e paladar dos humanos. (CHIAVENATO, 2014). Independentemente de os contribuintes constatarem que a ocorrência de riscos ergonômicos são altas, não se deve deixar de lado as questões psicológicas, como estresse, ansiedade, cansaço mental, e em casos graves, porém exceção, síndrome do pânico e fobia social.

Portanto, “A melhoria do trabalho significa motivação, dignidade e grande participação no desenho e no desempenho do processo de trabalho na organização. Significa desenvolver indivíduos, cujas vidas podem ser produtivas em sentido amplo.” (LIMONGI, 2004, p.46). Neste sentido, é importante que o funcionário se sinta valorizado, que não seja simplesmente, um número na organização, mas que possa aprender e ensinar dentro desta.

5. CONCLUSÃO

Uma gestão com um olhar voltado a ergonomia pode ser uma ótima via para se obter uma qualidade de vida no trabalho, para isso, os gestores de operadores de telemarketing devem além de implementara terapia ocupacional e aplicar a NR 17 (2018) transformar os espaços institucionalizados, impostos por um pensamento padronizado, visando uma gestão inovadora e sustentável com foco na saúde mental e física de seus colaboradores através de estratégias e equipamentos ergonômicos. É fundamental que os gestores tenham o comprometimento de fiscalizar a

aplicação da norma regulamentadora no ambiente de trabalho, a fim de que as recomendações não se percam ao longo do tempo e garantir a funcionabilidade dos equipamentos sem prejuízo financeiro para ambos os lados, isso implica desde o deslocamento do colaborador de sua residência até a sua chegada e realização de suas atividades, é perceptível que isso depende da identificação dos fatores que afetam os funcionários e aplicação que desconfigure as práticas já implantadas nas empresas, deste modo, há a possibilidade de um ambiente de trabalho que corresponda aos requisitos da QVT fazendo com que mude a realidade dos operadores de telemarketing, viabilizando um plano de carreira saudável e comprometido com a qualidade de vida, já que os profissionais garantem um serviço essencial ao país.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus pela vida e pela oportunidade de podermos nos dedicar a este trabalho como base para a vida acadêmica de todos os integrantes deste grupo. Agradecemos também às professoras orientadoras Luciane Ribeiro Dias Pinheiro e Monica Cairrão Rodrigues pela excelência na arte de ensinar, pela humildade em nos passar grandes conhecimentos e por toda a paciência conosco durante esse processo. Somos gratos a todos os colegas da turma que compartilharam suas vidas conosco durante esse ano assim como toda a equipe que edifica a FATEC da Zona Leste.

REFERÊNCIAS

Casa da ergonomia. 5 motivos para apostar em ergonomia no escritório. 2020. Disponível em: <<https://www.casadaergonomia.com.br/ergonomia-no-escritorio/>> Acesso em: 16 nov. 2020.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações.** 4.ed. São Paulo: Manole, 2014.

G1. Ficar muito tempo parado na mesma posição pode causar dor nas costas. 2012. Disponível em: <<http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/09/ficar-muito-tempo-parado-na-mesma-posicao-pode-causar-dor-nas-costas.html#:~:text=Outro%20fator%20que%20pode%20causar,quando%20a%20postura%20%C3%A9%20in%20correta>> Acesso em: 16 nov. 2020

GIL, Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.** 6.ed. São Paulo: Atlas S.A., 2008.

GOLDENBERG, Mirian. **A Arte de Pesquisar: Como fazer pesquisa qualitativa em ciência sociais.** 8.ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.

LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. **Qualidade de Vida no Trabalho – QVT: Conceitos e práticas nas empresas da sociedade pós-industrial.** 2.ed. São Paulo: Atlas S.A., 2004.

MENDONÇA, Renata. 'Você não presta para nada': a rotina de estresse, xingamentos e pressão dos atendentes de telemarketing. **BBC**. 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/geral-44325034>>. Acesso em: 1 nov. 2020.

NR 17 – ERGONOMIA. **Guia trabalhista**. 2018. Disponível em: <<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17.htm>> Acesso em: 26 out. 2020.

WESTLEY, William A. Problems and Solutions in the Quality of Working Life. **Human Relations**. 32, 113 – 123, 1979.

WISNER, A. **Por dentro do trabalho**: ergonomia: método e técnica. São Paulo: FTD/ Oboré, 1987.